

SPORTDAGI ENG KATTA XAVF — KORRUPSIYA

Ochilov Shuxrat Saidovich

Buxoro viloyat MOQ ijrochi direktori

Annotatsiya: Sportdagi korrupsiya bugungi kunda jahon sporti uchun eng jiddiy xavflardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu maqola sport sohasidagi korrupsiyaning asosiy ko'rinishlari, uning sabablari, oqibatlari va jamiyatga ta'sirini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: sport korrupsiyasi, poraxo'rlik, korrupsiyaga qarshi kurash, shaffoflik, raqamlashtirish, FIFA Jahon chempionati, Olimpiya yutuqlari, Milliy Olimpiya qumitasi, Sport vazirligi, yoshlar sporti, xalqaro tadbirlar.

O'zbekiston Respublikasi suverenitetining birinchi yillaridan jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishiga milliy taraqqiyotga yordam beruvchi omil sifatida katta e'tibor qaratildi. O'zbekistonda mustaqillik davrida jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojlanishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning samarali natijasidir, deb to'la ishonch bilan aytishimiz mumkin. Yurtimiz vakillarining Olimpiya o'yinlari, jahon chempionatlari, Osiyo o'yinlari va chempionatlari hamda xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishayotgani, dunyoda O'zbekistonning obro'-e'tibori va sport salohiyati yanada oshayotgani, ayniqsa, e'tiborlidir. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Biz yoshlarimizda umrimizning ma'no-mazmuni, hayotimizning asosiy mevasi va samarasini ko'ramiz. Yangi O'zbekistonni azm-u shijoatli yoshlarimiz bilan birga bunyod etamiz!".

O'zbekiston Respublikasining milliy sport jamoasi xalqaro maydonlarda mustahkam va baland cho'qqilarni zabt etgan holda o'z tarkibiy sonini yildan-yilga ko'paytirib bormoqda. Aholining ommaviy sport bilan qamrovi 15 million nafarga yetdi, sport bilan doimiy shug'ullanuvchilarning soni so'nggi yillarda qariyb 1,5 barobarga oshdi.

Sport — bu nafaqat sog'liq, qudrat va milliy g'urur ramzi, balki bugungi kunda jahon miqyosida eng katta xavflardan biri hisoblanadigan korrupsiya maydoni hamdir. Kelishilgan o'yinlar (match-fixing), poraxo'rlik, dopingni yashirish, transfer va murabbiylik shartnomalaridagi noqonuniy bitimlar, federatsiyalar va klublardagi moliyaviy suiiste'mollar — bularning barchasi sportning pokligini buzib, millionlab yoshlarning orzulariga putur yetkazmoqda. Korrupsiya sportni nafaqat adolatsiz qiladi, balki uning

ijtimoiy ahamiyatini ham yo'qotadi: bolalar va yoshlar "poraxo'r murabbiy yoki federatsiya rahbari orqali muvaffaqiyatga erishish mumkin" degan xulosa chiqarishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va xalqqa Murojaatida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha 2026-yilni "favqulodda holat" yili deb e'lon qilishi mamlakatdagi barcha sohalarga, jumladan sportga ham ta'sir qildi. Bu qaror korrupsiyani nafaqat jazoga tortish, balki tizimli ravishda oldini olishga qaratilgan yangi yondashuvni bildiradi.

2025-2026 yillarga mo'ljallangan Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Ushbu dasturda davlat organlari, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Milliy olimpiya qumitasi va Sport vazirligi uchun maxsus yo'nalishlar belgilangan. Vazirlik va qo'mita tizimida 2025-yilda korrupsiyaga qarshi siyosatni yangiladi: korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash uslubiyoti, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish nizomi va boshqa ichki hujjatlar qayta ko'rib chiqildi. "E-anticor.uz" platformasi orqali xavf-xatarlar monitoring qilinmoqda.

□ 2025-yil oxirida Prezident farmoni bilan korrupsiyaga qarshi yangi tizim joriy etildi: barcha davlat organlarida (Sport vazirligi va Milliy olimpiya qo'mitasi tizimida) korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limlari kuchaytirildi, raqamli platformalar (xarid.uzex.uz, ERP sport va boshqalar) orqali shaffoflik ta'minlandi.

□ 2026-yil yanvaridan boshlab "korrupsiyaga qarshi klaster modeli" ishga tushirildi — bu tizim korrupsiya xavfini oldindan aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan. Sport federatsiyalari va tashkilotlarida shaffof tanlov, moliyaviy hisobot va xarid jarayonlari kuchaytirilmoqda.

Xalqaro maydonda O'zbekiston sport islohotlari e'tirof etilmoqda: 2025–2026 yillarda Osiyo olimpiya kengashi assambleyasi, Toshketdagi Olimpiya shaharchasining foydalanishga topshirilishi va undagi Jahon va Osiyo talabalari asosida nufuzli musobaqalarning o'tkazilishi, bu shaffoflik va islohotlar natijasidir.

2025-yil O'zbekiston sporti uchun chinakam tarixiy yil bo'ldi va bu yutuqlar korrupsiyaga qarshi kurashning ham natijasi sifatida ko'rilmoqda — shaffoflik, raqamlashtirish va xalqaro standartlarga o'tish tufayli sportchilarning natijalari yuksaldi.

Futbol bo'yicha Milliy terma jamoasi ilk bor FIFA Jahon chempionati (2026) yo'llanmasini qo'lga kiritdi — bu O'zbekiston futboli tarixidagi eng katta yutuq. CAFA Nations Cup g'alabasi va saralashdagi barqaror natijalar bu muvaffaqiyatni ta'minladi. FIFA reytingida ham yaxshilanish kuzatildi.

Yoshlar terma jamoasi Jahon universiadasida 13-o'rin, Bahrayndagi Yoshlar o'yinlari va Saudiya Arabistonidagi Islom birdamligi o'yinlarida 2-o'rin, BAAdagi Yoshlar Paraosiyo o'yinlarida 1-o'rinni egalladi. Parij-2024 Olimpiadasidagi 13-o'rin (8 oltin, 2 kumush, 3 bronza)ning davomi sifatida yoshlar darajasida rekordlar yangilandi.

2026 yil 26 fevral - 1 mart kunlari Toshkent shahrida dzyu-do kurashi bo'yicha **OTP Group Tashkent Grand Slam 2026 "Katta dubulg'a"** musobaqalari bo'lib o'tdi. Bu musobaqada Dunyoning 39 ta Davlatidan 400 ortiq kuchli sportchilar qatnashdi. O'zbekiston terma jamoasi bu musobaqada 1 ta oltin, 3 ta kumush va 4 ta bronza medallari bilan faxrli uchinchi o'rinni egalladi. Bolgariyaning Sofiya shahrida 22 fevraldan 1 martgacha davom etgan boks bo'yicha "Strandja" xalqaro turniri o'z yakuniga yetdi. Mazkur turnirda ishtirok etgan erkaklar jamoamiz 3 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza, ayollar jamoamiz esa 4 ta oltin, 2 ta kumush va bir bronza medalga ega chiqdi. Natijada O'zbekiston terma jamoasi erkaklar va ayollar o'rtasida ham umumjamo'a hisobida birinchi o'rinni egalladi. Erkaklar o'rtasida finalda Javohir Xabibullaev, Akmaljon Isroilov, Turg'unboy Xabibullaev oltin medalga sazovor bo'lishdi. Sabina Boboqulova, Navbahor Hamidova ayollar o'rtasida chempionlikni qo'lga kiritishdi.

Xalqaro sport o'yinlari va Olimpiadalar uchun munosib zaxira yaratish maqsadida tashkil etilgan Prezident Olimpiadasi orqali ochiq va shaffof seleksiya tizimini yo'lga qo'yishni davom ettirish muhim ekani ko'rsatib o'tildi.

Birinchi musobaqada 103 ming nafar sportchi ishtirok etdi, final bosqichida 11 ta sport turi bo'yicha 3 mingdan ortiq sportchi 135 ta oltin, 134 ta kumush va 227 ta bronza medali uchun bellashdi. Shu jumladan Buxoro viloyati jamoasi 47 ta (9 ta oltin, 13 ta kumush va 25 ta bronza) medallar bilan Respublikamiz bo'yicha 4-o'rin bilan yakunladi. Endilikda musobaqalarni yiliga 2 marta o'tkazish va hududlarda 13-14 yosh toifasida tashkil etish, sport turlarining sonini bosqichma-bosqich 24 taga yetkaziladi.

Soʻnggi yillarda Oʻzbekiston kurash sport turlari boʻyicha mintaqada ham, jahon miqyosida ham barqaror va kuchli pozitsiyani egallamoqda. Endilikda bu sportni yanada ommalashtirish uchun Mintaqaviy sport kurashlari akademiyasi tashkil etilishi rejalashtirilgan.

Buxoro viloyati 2028 yilgi Los-Anjeles Olimpiadasiga sportchilarni tayyorlash boʻyicha faol ish olib bormoqda. Aynan Olimpiadaga yoʻllanma olish sportchilarning saralash musobaqalaridagi natijalariga bogʻliqdir. Viloyatda bir qator tajribali sportchilar va istiqbolli yoshlar bor. Ularning Olimpiada litsenziyasini qoʻlga kiritish ehtimoli yuqori deb baholanmoqda. Ulardan: boks boʻyicha Xaloqov Abdumalik, Isayeva Rushanabonu, Boboqulova Sabinalar, dzyudo boʻyicha Shaxram Axadov, Bekmurodov Zamaxshariy, Boturov Bahrom, Sharipov Shaxzodxoʻjalar va shu bilan birgalikda yengil atletika, yunon-rum kurashi, erkin kurash, qilichbozlik va futbol sport turlaridan ham nomzodlar mavjud.

Prezident 2025-yil natijalarini koʻrib chiqib, 2026-yil uchun ommaviy sportni 17 million odamga yetkazish, maktablarda kurash akademiyalarini tashkil etish va “Yangi Oʻzbekiston Olimpiya choʻqqilari” va “Prezident Olimpiadasi” musobaqalarini kuchaytirish vazifalarini berdi.

Korrupsiya sportning eng katta xavfi boʻlib qolmoqda, lekin Oʻzbekiston bu muammoga qarshi tizimli kurash olib bormoqda. 2025-yil oxiri va 2026-yil boshidagi yutuqlar — futbolning Jahon chempionatiga chiqishi, yoshlar va para-sportdagi rekordlar, xalqaro eʼtirof — shaffoflik va islohotlarning natijasidir.

2026-yil “favqulodda holat” yili sifatida eʼlon qilinishi bilan sport sohasida shaffoflik, raqamlashtirish va jamoatchilik nazorati kuchaymoqda. Bu nafaqat federatsiyalar va vazirlik darajasida, balki har bir sportchi, murabbiy va muxlisning masʼuliyatini oshiradi. **Pok sport — pok jamiyatning asosi.** Agar korrupsiyaga qarshi kurash muvaffaqiyatli davom etsa, Oʻzbekiston sporti nafaqat xalqaro maydonda, balki adolat va ishonch ramzi sifatida ham yuksaladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabr Oliy Majlis va xalqqa Murojaatnomasi. // O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti. — Toshkent, 2025. — URL: <https://president.uz/uz/lists/view/>.
2. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida. Prezident Farmoni PF-270-son, 2025-yil 30-dekabr. // Lex.uz rasmiy huquqiy axborot portali. — URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7962922>.
3. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi. 2025-yil uchun korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining amal qilishi haqida UMUMIY HISOBOT. — Toshkent: Sport vazirligi, 2026-yil yanvar. — URL: https://api-portal.gov.uz/uploads/21/2026/01/16/29f37d57-5350-9211-de37-7e1004bb0d85_media_.pdf.
4. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi. // Rasmiy sayt — gov.uz/sport. — URL: <https://gov.uz/oz/sport/sections/korrupsiyaga-qarshi-kurash>
5. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi. 2025-yilgi faoliyat hisoboti (murojaatlar statistikasi). — Toshkent: Agentlik, 2026. — URL: <https://anticorruption.uz/>.